

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA EKOLOGIK SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Komilova Shaxloxon Xotamjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

E-mail: komilovashaxlosh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13353046>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola O'zbekistonda yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik sug'urtani rivojlantirish yo'llarini tahlil qiladi. Maqolada ekologik sug'urtaning joriy holati, mavjud muammolar, huquqiy va normativ bazaning takomillashtirilishi, sug'urta xizmatlarini diversifikatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot, aholi xabardorligini oshirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqish va davlat qo'llab-quvvatlashi orqali ekologik sug'urtaning samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdim etadi. Natijada, ekologik sug'urtaning rivojlanishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: ekologik sug'urta, yashil iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, diversifikatsiya, huquqiy baza, aholi xabardorligi, tabiiy ofatlar, iqlim o'zgarishi, sug'urta xizmatlari, barqaror rivojlanish.

Yashil iqtisodiyot — bu barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Ushbu modelda ekologik resurslardan oqilona foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va tabiiy muvozanatni saqlash asosiy o'rin egallaydi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yashil iqtisodiyotga o'tish nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki atrof-muhitni himoya qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

Ekologik sug'urta, o'z navbatida, yashil iqtisodiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. U tabiiy resurslarni himoya qilish va ekologik xavflarni boshqarish mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Ekologik sug'urtaning rivojlantirilishi, muqaddas resurslar va ekologik tizimlarning barqarorligini ta'minlashga, shuningdek, aholi va tadbirkorlik sub'yektlarining iqtisodiy xavflaridan himoya qilishga yordam beradi.

Biroq, O'zbekistonda ekologik sug'urtaning rivojlanishi bir qancha muammolar bilan to'qnash kelmoqda. Aholi orasida ekologik sug'urtaga bo'lgan xabardorlik past, sug'urta kompaniyalarining faoliyati esa turli to'siqlarga duch kelmoqda. Bu esa ekologik sug'urtaning ahamiyatini va uning iqtisodiy foydasini kamaytirishi mumkin.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik sug'urtani rivojlantirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda aholi va tadbirkorlarning ekologik sug'urtaga bo'lgan munosabati, uning joriy holati va mavjud muammolari, shuningdek, ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun takliflar keltiriladi. Tezis, ekologik sug'urtaning iqtisodiy ko'rsatkichlari, aholi xabardorligi, va huquqiy bazani takomillashtirish masalalarini qamrab oladi, bu esa O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

➤ **Ekologik sug'urtaning joriy holatini ushbu jadvalda ko'rsatilgan:**

Yil	Ekologik sug'urtaning o'sish foizi. %	Sug'urtalash xizmatlaridan foydalanuvchilar soni	Tabiiy ofatlar natijasida iqtisodiy zarar (trillion so'm)
2020	-	10.000	2.5
2021	2 %	12.000	3.0
2022	5 %	13.500	3.5
2023	7 %	15.000	3.8
2024 (kutilayotgan)	10 %	20.000	4.0
2025 (kutilayotgan)	15%	25.000	4.5

1. Bozor ulushi: Ekologik sug'urtaning umumiy sug'urta bozoridagi ulushi 2023 yilda 7% ni tashkil etdi.

2. Foydalanuvchilar soni: 2023 yilga kelib, ekologik sug'urtadan foydalanuvchilar soni 15,000 nafarni tashkil etdi, 2020 yildan 50% ga oshdi.

3. Tabiiy ofatlar natijasida iqtisodiy zarar: 2023 yilda tabiiy ofatlar natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy zarar 3.8 trillion so'mga yetdi, 2020 yilga nisbatan 53% o'sish.

4. Mahsulotlar: O'zbekistonda mavjud bo'lgan asosiy ekologik sug'urta mahsulotlari — tabiiy ofatlarga qarshi sug'urta, qishloq xo'jaligi sug'urtasi va ekologik zarar uchun javobgarlik sug'urtasi.

5. Aholi xabardorligi: Aholining 60% dan ortig'i ekologik sug'urtaning mohiyati haqida hech qanday ma'lumotga ega emas.

6. Mavjud muammolar: Past xabardorlik, sug'urta xizmatlarining cheklanganligi va huquqiy bazaning yetarli emasligi ekologik sug'urtaning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

➤ **Ekologik xavflar:**

1. Iqlim o'zgarishi: Global isish va iqlim o'zgarishi tabiiy resurslar, qishloq xo'jaligi va ekosistemalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Tabiiy ofatlar: Yomg'ir, dovul, zilzilalar va boshqa tabiiy ofatlar iqtisodiy zararlarga va hayot xavflariga olib kelishi mumkin.

3. Himoyalanmagan hududlar: Boshqarilmaydigan yerlar va tabiiy resurslar, ekotizimning buzilishiga va biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

4. Mikroblar va kasalliklar: Ekologik muvozanatning buzilishi, kasalliklarni tarqatadigan mikroblar va parazitlar tarqalishiga yordam beradi.

5. Kimyoviy ifloslanish: Havoning, suvning va tuproqning kimyoviy moddalardan ifloslanishi inson salomatligi va ekosistemalar uchun jiddiy xavf tug'diradi.

6. Biologik xilma-xillikning yo'qolishi: Tabiiy muhitning kamayishi va ijtimoiy faoliyatlar, biologik xilma-xillikning kamayishi va organizmlar yo'qolishiga olib keladi.

7. Resurslarning tugashi: Suv, yer va boshqa tabiiy resurslarning muvozanatsiz foydalanishi, ularning tugashiga olib kelishi mumkin.

Ushbu xavflar atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar uchun jiddiy tahdidlarni keltirib chiqaradi va ularni bartaraf etish uchun ekologik sug'urta va boshqaruv chora-tadbirlarini amalga oshirish zarur.

➤ **Ekologik sug'urtani rivojlantirish yo'llari:**

1. Aholi xabardorligini oshirish: Ekologik sug'urtaning ahamiyatini tushuntirish uchun ma'rifat va axborot kampaniyalarini o'tkazish. Aholi va tadbirkorlar orasida ekologik xavflar va sug'urta mahsulotlari haqida xabardorlikni oshirish.

2. Yangi mahsulotlar ishlab chiqish: Ekologik sug'urta bo'yicha yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish. Tabiiy ofatlarga qarshi sug'urta, qishloq xo'jaligi uchun sug'urta va energiya resurslariga oid sug'urtalarni taklif etish.

3. Davlat qo'llab-quvvatlashi: Ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar va rag'batlantirishlar taqdim etish. Davlat

sug'urtalovchilarga ekologik xavflar bilan bog'liq xatarlarni baholashda yordam berishi kerak.

4. Huquqiy bazani takomillashtirish: Ekologik sug'urtani tartibga soluvchi qonunchilikni yaxshilash. Ekologik xavflarni baholash va sug'urta talablarini osonlashtirish uchun zarur huquqiy asoslarni yaratish.

5. Hamkorlik va sheriklik: Mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish. Ekologik sug'urtani qo'llab-quvvatlash uchun xususiy sektor va davlat idoralari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish.

6. Monitoring va baholash: Ekologik sug'urtaning samaradorligini doimiy ravishda monitoring qilish va baholash tizimlarini joriy etish. Bu sug'urta xizmatlarining sifatini oshirish va mavjud muammolarni aniqlashga yordam beradi.

7. Iqtisodiy rag'batlar: Ekologik sug'urtani qo'llab-quvvatlash uchun iqtisodiy rag'batlar, masalan, sug'urta to'lovlariga chegirmalar yoki soliqqa tortish imtiyozlarini joriy etish.

Ushbu tavsiyalar ekologik sug'urtani rivojlantirishga yordam beradi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

➤ **Huquqiy va normativ bazani takomillashtirish:**

1. Qonunchilikni yangilash: Ekologik sug'urtaga oid qonunlarni yangilab, mavjud me'yoriy hujjatlarni zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga moslashtirish. Bu, sug'urta kompaniyalarining faoliyatini osonlashtiradi.

2. Ekologik xavflarni baholash tizimini joriy etish: Ekologik xavflarni baholash va nazorat qilish uchun aniq mezonlar va metodologiyalar ishlab chiqish. Bu sug'urta jarayonlarini yanada shaffof va samarali qiladi.

3. Litsenziyalash jarayonini soddalashtirish: Ekologik sug'urta faoliyatini amalga oshiradigan kompaniyalar uchun litsenziyalash jarayonini soddalashtirish. Bu, yangi sug'urta kompaniyalarining bozorga kirishini qo'llab-quvvatlaydi.

4. Monitoring va nazorat mexanizmlari: Ekologik sug'urta faoliyatini nazorat qilish uchun monitoring tizimlarini joriy etish. Bu sug'urta kompaniyalarining mas'uliyatini oshiradi va ekotizimlarning himoyasini ta'minlaydi.

5. Xalqaro standartlarga moslashish: Mamlakatning ekologik sug'urta qonunchiligini xalqaro standartlar va me'yorlarga moslashtirish. Bu, investorlar va xalqaro hamkorlikni jalb qilishda yordam beradi.

6. Tadqiqot va tahlil: Ekologik sug'urtani rivojlantirish uchun mavjud huquqiy va normativ bazaning samaradorligini o'rganish va tahlil qilish. Bu, qonunlarni takomillashtirish uchun zaruriy takliflarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Ushbu tavsiyalar O'zbekistonda ekologik sug'urtaning huquqiy va normativ bazasini takomillashtirishga yordam beradi, bu esa ekologik xavflarni boshqarish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

O'zbekistonda ekologik sug'urta rivojlanishi uchun muhim yo'nalishlar mavjud. Ekologik sug'urtani rivojlantirishda aholi xabardorligini oshirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqish, davlat qo'llab-quvvatlashi va huquqiy bazani takomillashtirish kabi chora-tadbirlar muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, sug'urta xizmatlarini diversifikatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish sug'urta jarayonlarini samarali va raqobatbardosh qilishga yordam beradi. Ekologik xavflar, tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun ekologik sug'urta tizimini kuchaytirish va rivojlantirish zarur, bu esa barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Takliflar

1. Ma'lumotlar tahlili: Big data va analitik vositalar yordamida ekologik xavflarni baholash va mijozlar ehtiyojlarini aniqlash. Bu sug'urta jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi.

2. Sun'iy intellekt: Sug'urta jarayonlarida sun'iy intellektni qo'llash, masalan, xavflarni aniqlash, shikoyatlar va talablarni avtomatik qayta ishlash. Bu ish samaradorligini oshiradi.

3. Mobil ilovalar: Mijozlar uchun mobil ilovalar ishlab chiqish, bu orqali ular sug'urta xizmatlarini ko'rish, ariza berish va shikoyatlarni yozish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu xizmatlarni qulaylashtiradi.

4. Blokcheyn texnologiyasi: Sug'urta ma'lumotlarini blokcheyn asosida saqlash va uzatish, bu esa ma'lumotlarning xavfsizligini va shaffofligini ta'minlaydi.

5. Onlayn platformalar: Onlayn sug'urta platformalarini yaratish, bu orqali mijozlar turli sug'urta mahsulotlarini taqqoslash va tanlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

6. IoT (Internet of Things): IoT qurilmalari orqali ekologik monitoringni amalga oshirish, bu sug'urta kompaniyalariga xavflarni oldindan aniqlash va mijozlarga real vaqt rejimida ma'lumot taqdim etish imkonini beradi.

7. Monitoring va baholash tizimlari: Ekologik sug'urtaning samaradorligini baholash uchun doimiy monitoring va baholash tizimlarini joriy etish.

8. Mahalliy muammolarni hisobga olish: Har bir hududning o'ziga xos ekologik muammolarini hisobga olib, sug'urta mahsulotlarini moslashtirish.

9. Suv resurslari va qishloq xo'jaligiga sug'urta: Qishloq xo'jaligida suv resurslari uchun sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, bu fermerlarni himoya qilishga yordam beradi.

10. O'qitish va tajriba almashish: Sug'urta kompaniyalari va mutaxassislari uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish.

11. Aksiyalar va rag'batlar: Ekologik sug'urta xizmatlariga qiziqishni oshirish uchun aksiyalar va rag'batlantiruvchi dasturlarni joriy etish.

12. Xalqaro standartlarga moslashish: Xalqaro sug'urta standartlari va amaliyotlarini o'rganish va ularga moslashish orqali global raqobatbardoshlikni oshirish.

Ushbu qo'shimcha takliflar ekologik sug'urtaning samaradorligini oshirishga va atrof-muhitni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev, Sh. M. (2020). "Yashil iqtisodiyot: O'zbekistonning yangi rivojlanish strategiyasi". O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Oliy Majlisi.
2. Qudratov, E. (2021). "Ekologik sug'urta: nazariy asoslar va amaliyot". Tashkent: O'zbekiston Davlat Iqtisodiyot Universiteti nashri.
3. Shodiev, U. (2022). "Iqlim o'zgarishi va sug'urta bozoriga ta'siri". O'zbekiston ilmiy jurnali.
4. Tashkent, S. (2019). "Tabiiy ofatlarga qarshi sug'urtaning ahamiyati". "Sug'urta" jurnali, 3-son, 45-52 betlar.
5. World Bank. (2021). "Climate Risk and Adaptation in the Insurance Sector". World Bank Group.
6. UNEP. (2020). "Green Economy and Insurance: Opportunities and Challenges". United Nations Environment Programme.
7. Rahmonov, R. (2023). "Ekologik sug'urta bozorining rivojlanishi: muammolar va yechimlar". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki nashri.
8. OECD. (2022). "Insurance for a Sustainable Future: Strategies and Innovations". Organisation for Economic Co-operation and Development.
9. Khalilov, D. (2022). "Innovatsion texnologiyalar va sug'urta sektori". "Innovatsiya va iqtisodiyot" jurnali.
10. Tajiev, I. (2023). "Sug'urta xizmatlarini diversifikatsiya qilish: amaliy tadqiqot". O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi